

Praktik Muzara'ah di Desa Bottopenno Kec. Majauleng Kab. Wajo dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

The Practice of Muzara'ah In Bottopenno Village, Majauleng Subdistrict, Wajo Regency from The Perspective of Islamic Economic Law

Besse Nur Faizah¹, Andi Bunyamin², Hasanna Lawang³

^{1,2,3}Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muslim Makassar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik muzara'ah di Desa Bottopenno Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa muzara'ah dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan tanpa perjanjian tertulis, sehingga menimbulkan ketidakjelasan akad, pembagian risiko, dan belum sepenuhnya memenuhi rukun serta prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan syariah. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pemahaman masyarakat agar praktik muzara'ah berjalan lebih adil dan sesuai prinsip Islam.

Kata Kunci: *Muzara'ah, Hukum Ekonomi Syariah, Bagi Hasil*

Abstract

This study aims to analyze the practice of muzara'ah in Bottopenno Village, Majauleng Subdistrict, Wajo Regency, from the perspective of Islamic economic law. This descriptive qualitative research uses interview, observation, and documentation data. The results show that muzara'ah is conducted orally based on trust without a written agreement, which leads to unclear contracts, risk-sharing arrangements, and does not fully meet the pillars and principles of justice, transparency, and agreement in Islamic law. This study recommends improving public understanding so that the practice of muzara'ah can be carried out more fairly and in accordance with Islamic principles.

Keywords: *Muzara'ah, Islamic Economic Law, Profit Sharing*

Article Info

Received date: 30 March 2026

Revised date: 05 April 2026

Accepted date: 13 April 2026

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang subur sehingga diberi julukan Negara agraris karena sebagian besar wilayahnya dimanfaatkan lahan pertanian. Kegiatan bertani merupakan hal yang dilakukan sebagian besar penduduk Indonesia khususnya di daerah pedesaan. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai keinginan untuk hidup bersama, tidak mungkin seseorang dapat hidup dengan baik dan utuh tanpa adanya kerja sama orang lain. Oleh karena itu kerjasama antara manusia dengan manusia lainnya sangat penting, suatu kebutuhan dapat terwujud dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah dengan akad bagi hasil (Ayun et al., 2020).

Pertanian sangat penting keberadaannya di masyarakat. Islam telah mengatur praktiknya agar sesuai dengan syariat. Dalam masyarakat ada sebagian yang memiliki lahan pertanian dan alat-alat pertanian, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk bertani. Adapula sebagian yang tidak memiliki apapun kecuali tenaga dan kemampuan dalam bercocok tanam.

Untuk meningkatkan pemerataan dan tidak ada lahan pertanian yang menganggur, maka setiap pemilik lahan yang tidak memiliki kemampuan dalam bercocok tanam, maka pengelolaannya dapat diserahkan ke petani penggarap (Wati et al., 2022).

Kecamatan Majauleng adalah salah satu penghasil padi di Kabupaten Wajo. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Semakin berkembangnya sektor pertanian semakin meningkatkan

produktivitas petani, dengan perkembangan tersebut diharapkan dapat peningkatan petani padi. Luas lahan merupakan faktor kunci dalam usaha pertanian semakin besar pula jumlah yang dihasilkan oleh lahan tersebut.

Salah satu peran kelompok tani adalah mempertemukan antara pemilik sawah dengan petani penggarap kemudian melakukan akad kerjasama muzara'ah atau ma'teseng. Peran kelompok tani ini dibuat agar petani mendapatkan pekerjaan yang menentu dan mendapatkan penghasilan yang lebih baik.

KAJIAN TEORI

Pengertian muzara'ah

Adalah akad kerjasama pengolahan lahan pertanian dimana pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dan benihnya berasal dari pemilik, sedangkan hasilnya dibagi dua dengan presentase bagian sesuai dengan kesepakatan.

a. Dasar Hukum

Dasar hukum muzara'ah dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam QS. Az-Zukhruf ayat 32 dijelaskan bahwa Allah membagi rezeki dan kedudukan manusia secara berbeda agar mereka saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ayat ini menjadi landasan bahwa kerja sama ekonomi, termasuk bagi hasil pertanian, diperbolehkan selama sesuai syariat (Salma, 2023).

Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar juga menunjukkan praktik muzara'ah, yaitu ketika Rasulullah SAW menyerahkan kebun dan tanah Khaibar kepada orang Yahudi untuk dikelola dengan sistem bagi hasil. Hal ini menegaskan bahwa akad muzara'ah diperbolehkan dalam Islam. Namun, terdapat perbedaan pendapat ulama.

Imam Syafi'i melarang muzara'ah karena dikhawatirkan menimbulkan ketidakjelasan hasil panen dan lebih menganjurkan sistem sewa (ijarah). Sebaliknya, mayoritas ulama seperti Abu Yusuf, Muhammad (mazhab Hanafi), Imam Malik, Imam Ahmad, dan Abu Dawud Az-Zhahiri membolehkan muzara'ah dengan syarat-syarat tertentu. Secara umum, pandangan yang dominan menyatakan bahwa muzara'ah hukumnya mubah (boleh) sebagai bentuk kerja sama pertanian yang sah.

b. Rukun dan Syarat Muzara'ah

Rukun muzara'ah menurut ulama Hanafiyah menekankan adanya ijab dan qabul serta unsur tanah, kerja, modal, dan alat. Ulama Hanabilah menyebut rukun berupa pemilik tanah, penggarap, objek (tanah dan hasil kerja), serta akad yang dapat terjadi cukup dengan tindakan menggarap tanpa lafaz qabul.

Secara umum, rukun muzara'ah meliputi pihak akad (pemilik lahan dan penggarap yang berakal), objek akad (lahan dan manfaatnya), kesepakatan bagi hasil yang jelas, serta ijab dan qabul. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menyebut rukun: pemilik lahan, penggarap, lahan, dan akad.

Syarat muzara'ah pada intinya meliputi penyerahan lahan oleh pemilik, kemampuan dan kesediaan penggarap bertani, kejelasan jenis benih, kesepakatan pembagian hasil, serta kewajiban penggarap menjaga lahan dan mematuhi akad. Akad dapat batal jika terjadi pelanggaran, dan hak serta kewajiban dapat dilanjutkan oleh ahli waris hingga masa panen selesai (Syaickhu et al., 2020).

c. Bentuk-bentuk muzara'ah

Muzara'ah yang dibolehkan pada dasarnya adalah kerja sama pengolahan lahan dengan pembagian hasil yang disepakati secara proporsional. Bentuknya meliputi lahan dari pemilik dan tenaga dari petani, seluruh sarana dari pemilik dan tenaga dari petani, kedua pihak menanggung biaya bersama, atau lahan diberikan kepada penggarap dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan tanpa penetapan jumlah tetap.

Intinya, semua pihak menanggung risiko dan keuntungan secara adil berdasarkan persentase hasil. Muzara'ah yang tidak dibolehkan adalah yang mengandung ketidakjelasan, ketidakadilan, atau penetapan hasil secara pasti.

Misalnya menetapkan jumlah hasil tetap bagi salah satu pihak, menentukan hasil dari bagian lahan tertentu saja, pembagian yang bergantung pada keberuntungan satu pihak, pembagian tanggung jawab yang tidak seimbang, atau adanya tambahan pembayaran di luar bagi hasil. Prinsip larangannya adalah menghindari gharar (ketidakpastian) dan ketidakadilan dalam pembagian hasil (Nurhalizah., 2023).

d. Bagi Hasil Muzara'ah

Bagi hasil adalah kerja sama pengelolaan lahan dengan imbalan sebagian hasil panen, yang dikenal dalam praktik muzara'ah. Hadis riwayat Bukhari dari Jabir menunjukkan pembagian hasil dapat dilakukan dengan proporsi seperti $1/2 : 1/2$, $1/3 : 2/3$, atau $1/4 : 3/4$ sesuai kesepakatan para pihak (Qalbia & Saputra, 2023).

e. Berakhirnya Akad Muzara'ah

Akad muzara'ah berakhir ketika masa perjanjian selesai (setelah panen), adanya uzur seperti sakit, hutang, atau ketidakmampuan menggarap, serta kesepakatan kedua pihak untuk mengakhiri kerja sama.

Wafatnya salah satu pihak tidak selalu mengakhiri akad karena dapat dilanjutkan atau digantikan kepada oleh ahli waris. Menurut Wahbah az-Zuhaili, akad juga dapat berakhir jika penggarap mengundurkan diri atau tidak mampu bekerja, dan dapat digantikan oleh pihak lain sehingga masa panen selesai (Wahyuni, 2025).

f. Hikmah Muzara'ah

Kerja sama muzara'ah terjadi antara pemilik lahan yang tidak mampu menggarap tanah dan petani penggarap yang membutuhkan lahan, sehingga keduanya dapat saling memenuhi kebutuhan sosial ekonomi melalui pemanfaatan lahan secara produktif.

Kerja sama ini juga menumbuhkan rasa keadilan dan keseimbangan karena keuntungan dibagi sesuai kesepakatan kedua pihak (Anisa, 2025).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan sebagai material yang langsung dilaksanakan di lapangan (field research).

Penelitian kualitatif ini menggunakan penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus melibatkan studi tentang masalah yang dieksplorasi mengenai satu atau lebih kasus dalam sistem terbatas.

Penelitian kualitatif deskriptif adalah metode yang menggambarkan sebuah peristiwa, benda serta kejadian yang terjadi pada objek yang akan diteliti. Deskriptif merupakan jenis penelitian yang mengembangkan konsep dan mengumpulkan fakta-fakta di lapangan tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.

Seperti yang diketahui, penelitian deskriptif yaitu mencari data-data seluas luasnya dalam rangka mencari kondisi sosial dari sekelompok manusia (Ramdhan, 2021).

Lokasi penelitian ini berada di Desa Bottopenno Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Dengan subjek penelitian perspektif ekonomi syariah pada sekelompok tani.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan menggunakan teknik triangulasi untuk menjaga keabsahan data (Margaretha, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Bottopenno merupakan salah satu desa dari 14 desa di wilayah Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo. Desa Bottopenno ialah bagian dari Kecamatan Majauleng yang lahir dari pecahan Desa Rumpia pada tahun 1993. Namun sebelumnya, Desa Bottopenno dikenal dengan nama Dusun

Pao-pao atau Wanua Pao-pao yang dipimpin oleh seorang kepala dusun dengan sistem pemerintahan turun-temurun yang diberi gelar “Petta Arung Pao-Pao”.

Setelah menjadi desa melalui musyawarah mufakat LMD atau Lembaga Masyarakat Desa, Desa Rumpia diberi nama Desa Bottopenno. Nama Bottopenno diambil dari salah satu pemangku adat dan tokoh masyarakat pada zamannya, karena pada waktu tersebut segala sesuatu yang direncanakan selalu terpenuhi, khususnya pada zaman pemerintahan “Arung Matoa”.

a. Praktik Muzara’ah (Kerja Sama Pertanian) di Desa Bottopenno Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo

Berdasarkan hasil penelitian, praktik muzara’ah di Desa Bottopenno dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan adat tanpa perjanjian tertulis. Pola komunikasi berjalan cukup baik, namun ketiadaan dokumen tertulis menimbulkan potensi masalah, terutama terkait pembagian hasil panen dan perhitungan biaya produksi.

Permasalahan yang muncul umumnya bersifat ringan dan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, terkadang melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama (Siregar, 2023). Pembagian hasil ditentukan berdasarkan kontribusi biaya dan kesepakatan awal, sehingga praktik muzara’ah pada dasarnya diperbolehkan karena tidak menyimpang dari rukun dan syarat akad.

Namun, pemahaman masyarakat terhadap prinsip syariah masih terbatas, khususnya dalam hal transparansi akad, kejelasan pembagian hasil, dan penghindaran unsur gharar (Siregar, 2023).

b. Mekanisme Sistem Bagi Hasil dalam Praktik Muzara’ah di Desa Bottopenno Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo

Berdasarkan hasil penelitian, akad muzara’ah di Desa Bottopenno tidak memiliki batas waktu pasti dan berlangsung berdasarkan kepercayaan hingga salah satu pihak mengakhiri kerja sama. Kerja sama ini berbentuk bagi hasil pengelolaan sawah secara tradisional tanpa perjanjian tertulis.

Sistem pembagian hasil umumnya 2:1 jika seluruh biaya ditanggung oleh pemilik lahan, atau 50:50 sesuai kesepakatan awal. Meskipun berjalan lancar, praktik ini masih memiliki kelemahan dari sisi hukum formal karena tidak adanya dokumentasi atau kontrak tertulis (Wahyuni, 2025).

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Bagi Hasil Muzara’ah di Desa Bottopenno Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo

Hukum ekonomi syariah menekankan prinsip-prinsip kebersamaan, tanggung jawab, keadilan, dan empati sebagai pilar utama dalam pengembangan ekonomi syariah, sebagaimana diterapkan oleh masyarakat Desa Bottopenno melalui akad muzara’ah untuk membentuk tatanan sosial yang harmonis dengan semangat tolong-menolong (Afna et al., 2025).

Sistem muzara’ah di Desa Bottopenno Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo telah memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah menurut Fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2012. Salah satu syarat sah muzara’ah adalah kejelasan pembagian hasil, yaitu 1:1, meskipun dalam praktiknya masih dilakukan secara lisan.

Praktik muzara’ah di Desa Bottopenno mencerminkan beberapa prinsip hukum ekonomi syariah. Prinsip tauhid terlihat dari adanya kerja sama dan tolong-menolong antara pemilik lahan dan penggarap. Prinsip khilafah tampak pada pemanfaatan lahan secara optimal agar tidak terbengkalai.

Prinsip keadilan tercermin dalam pembagian hasil berdasarkan kesepakatan, umumnya 50:50 setelah dikurangi biaya produksi. Prinsip tazkiyah terlihat dari tujuan kerja sama yang tidak hanya bersifat material tetapi juga saling membantu (Muhammad, 2025).

Sementara itu, prinsip al-falah tercermin dari upaya mencapai keberhasilan dunia dan akhirat melalui kerukunan, persaudaraan, dan kerja sama yang baik (Aqbar et al., 2020).

SIMPULAN

Praktik muzara’ah di Desa Bottopenno dilakukan berdasarkan kebiasaan dan kepercayaan, tanpa perjanjian tertulis serta tanpa batas waktu akad yang jelas. Pemilik lahan menyerahkan lahan

kepada penggarap dan pembagian hasil ditentukan melalui kesepakatan bersama. Praktik bagi hasil tersebut pada dasarnya sejalan dengan prinsip syariah, namun pemahaman masyarakat tentang konsep muzara'ah masih terbatas karena akad masih dilakukan secara lisan dan belum dipahami secara formal dalam hukum ekonomi Islam.

REFERENSI

- afna, N., Keri, I., Ardi, M., Ekonomi, F., Agama, I., Negeri, I., & Bone, I. (2025). Analisis akad muzara'ah dalam kerjasama pengelolaan kebun cengkeh (studi pada petani cengkeh di desa Pattiro Riolo). *8(2)*, 1148–1157.
- Anisa, N. (2025). *Penerapan akad muzara'ah bagi petani penggarap sawah di Kelurahan Pentojangan Kota Palopo*. IAIN Palopo.
- Aqbar, K., Iskandar, A., & Yunta, A. H. D. (2020). Konsep al-falah dalam Islam dan implementasinya dalam ekonomi. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, *1(3)*, 516–531.
- Ayun, Q., Kurniawan, S., Saputro, W. A., Program, M., Agribisnis, S., Duta, U., Surakarta, B., Agribisnis, P. S., Duta, U., & Surakarta, B. (2020). Perkembangan konversi lahan pertanian di bagian negara agraris. *5(2)*, 38–44.
- Margaretha, S. (2024). *Peran kelompok tani "Sumber Makmur" dalam mensejahterakan anggota kelompok tani perspektif ekonomi Islam (studi pada desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur)*. IAIN Metro.
- Muhammad, S. S. (2025). *Penyelesaian bagi hasil dalam gagal panen pengelolaan sawah pada akad muzaraah (studi di Dusun 4 Margamulya Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah)*. UIN Raden Intan Lampung.
- No title. (2023). Nurhalizah.
- Qalbia, F., & Saputra, M. R. (2023). Analisis komparatif akad muzara'ah dan mukhabarah dalam sistem bagi hasil pertanian: Perspektif hukum Islam. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, *1(3)*, 363–378.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Salma, S. H. S. (2023). *Legitimasi akad mudharabah dan muzara'ah perspektif tafsir Al-Qur'an*.
- Siregar, N. A. (2023). *Praktik akad perjanjian tanah sawah muzara'ah di Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Wahyuni, S. (2025). *Analisis al-muzara'ah terhadap pengelolaan sawah (studi kasus di Lampa Timur Kabupaten Pinrang)*. IAIN Parepare.
- Wati, F., Studi, P., Ekonomi, H., & Syariah, F. (2022).